

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 615.036.8

DOI 10.5281/zenodo.15132726

Научная статья

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСТЕКИНУМАБА В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА И ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА

EVIDENCE BASE AND PROSPECTS FOR THE USE OF USTEKINUMAB IN THE TREATMENT OF PSORIASIS AND PSORIATIC ARTHRITIS

ПРОХОРОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И.

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».

ИВАНЦОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И.

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».

СТАШ АЛЁНА ДЕНИСОВНА,

Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И.

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».

PROKHOROV DMITRY VALERIEVICH,

MD, Professor,

The Order of the Red Banner of Labor at the S.I. Georgievsky Medical Institute of the

V.I. Vernadsky KFU.

IVANTSOVA NATALIA LEONIDOVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

The Order of the Red Banner of Labor at the S.I. Georgievsky Medical Institute of the

V.I. Vernadsky KFU.

STASH ALYONA DENISOVNA,

The Order of the Red Banner of Labor at the S.I. Georgievsky Medical Institute of the

V.I. Vernadsky KFU.

В статье представлен обзор научных исследований, проведённых на основании анализа литературных источников, посвящённых изучению терапевтической эффективности и безопасности устекинумаба – современного биологического препарата, блокирующего интерлейкины 12 и 23. Изучаются результаты клинических испытаний, подтверждающих эффективность и безопасность

устекинумаба. Проводится сравнительный анализ эффективности биологических препаратов, используемых в терапии псориаза.

The article presents a review of scientific studies, based on the analysis of literature sources, devoted to the study of the therapeutic efficacy and safety of ustekinumab, a modern biological drug that blocks interleukins 12 and 23. The results of clinical trials confirming the efficacy and safety of ustekinumab are studied. A comparative analysis of the efficacy of biological drugs used in psoriasis therapy is carried out.

Ключевые слова: псориаз, псориатический артрит, устекинумаб, биологическая терапия, моноклональные антитела, IL 12, IL 23, иммунологические маркеры, цитокины.

Key words: psoriasis, psoriatic arthritis, ustekinumab, biological therapy, monoclonal antibodies, IL 12, IL 23, immunological markers, cytokines.

Общие понятия и патогенез.

Псориаз – это воспалительное заболевание кожи (псориаз) или суставов (псориатический артрит). Данное заболевание относится к иммуноопосредованному воспалительному заболеванию с аутоиммунными патогенетическими признаками. Распространённость псориаза в мире составляет от 2 до 3 %. [7]. Особенностью данного воспаления является неконтролируемая пролиферация кератиноцитов и их дисфункциональная дифференцировка. Факторы, которые могут провоцировать данное заболевание: стрептококковые инфекции, физические травмы, ряд лекарственных средств (антидепрессанты, антигипертензивные средства, антицитокиновая терапия), курение, злоупотребление алкоголем [13]. Патогенез развития псориаза связан с нарушением регуляции иммунной системы, определяющийся сложным взаимодействием между Th1, Th3 и Th17 клетками и воспалительными цитокинами. Выделяют около 80 генов лейкоцитов человека (HLA), которые связаны с развитием псориаза [18]. Антимикробные пептиды (AMP), такие как LL 37, дефенсин и белки S100, высвобождающиеся в результате стрессового влияния на кератиноциты, запускают и поддерживают воспалительный процесс. LL 37 может связываться с ДНК и РНК и инициировать псориатическое воспаление, стимулируя плазмитоидные дендритные клетки (pDC). IL 17 способствует поддержанию псориатического воспаления через зависимый и независимый от АСТ1 путь [15]. Цитокины семейства IL 12 играют важную роль в регуляции врожденных и адаптивных иммунных реакций. Семейство IL 12 состоит из пяти гетеродимерных цитокинов: IL 12, IL 23, IL 27 и IL 35. Интерлейкин 12 оказывает действие опосредовано через рецепторный комплекс IL 12R1 и IL 12R2, а IL 23 через IL 12R1 рецептор IL 23 (IL 23R). Функциональные различия между IL 12 и IL 23 могут быть обусловлены различными компонентами их четырехспиральных пучков. Семейство киназ Янус сигнальных регуляторов и триггеров транскрипции, активируется фосфорилированием тирозина в ответ на семейство IL 12. Оба рецептора IL 12R и IL 23R связываются с членами семейства JAK, JAK2 и TYK2 и способствуют фосфорилированию STAT4 и STAT3. IL 12 необходим для функционирования Т клеток и NK клеток и активируя ген IFN, IL 23 способствует дифференцировке Th17 клеток. Активирует STAT3 и поддерживает экспрессию ROR γ t и IL-23R [4].

Историческая справка лечения.

В 19 веке псориаз лечили мышьяком, с 1916 г дитранолом, позже рентгеновскими лучами, с 1950 года кортикостероидами, а в 1960 х стероидными препаратами [6]. Также в терапии применяли ультрафиолетовое излучение, циклоспорины, аналоги витамина D. Начало 21 века ознаменовалось временем появления биологических препаратов: алафацепт (2003 г.) эфализумаб (2003 г.), инфликсимаб (2006 г.), устекинумаб (2009 г.), секукинумаб (2015 г.), гуселькумаб (2017 г.) [9].

Клинические проявления псориаза и псориатического артрита.

Псориаз проявляется в виде образования на коже папул и шелушащихся бляшек с эритематозным венчиком по периферии вследствие избыточной пролиферации кератиноцитов эпидермиса. Место локализации, как правило в области разгибательных поверхностей локтевых и коленных суставов, на ладонях и подошвах, а также на волосистой части головы. Высыпания часто сопровождаются зудом и гиперемией. У третьей части больных к высыпаниям на коже присоединяется поражение суставов в виде псориазического артрита. Поражение суставов расценивается, как признак тяжелого течения псориаза. При определении тяжести течения заболевания также учитывается площадь поражения кожного покрова. При поражении до 3 % – легкая степень тяжести; при поражении от 3 % до 10 % – средняя степень тяжести; при распространении высыпаний на кожных покровах больше 10 % – тяжелая степень заболевания.

Лечение псориаза лёгкой степени.

Существует несколько вариантов лечения псориаза лёгкой степени, в том числе препаратами местного действия на основе кортикостероидов, аналогов витамина D, ингибиторов кальциневрина, кератолитики и целенаправленная фототерапия.

Аналоги витамина D для наружного применения подавляет пролиферацию кератиноцитов и способствует их дифференцировке [19]. Ингибиторы кальциневрина, такие как такролимус и пимекролимус, используются для лечения псориазических поражений на лице и в межпальцевых складках. Местные кератолитики, такие как тазаротен и салициловая кислота, способствуют удалению толстых чешуек с псориазических бляшек.

В целенаправленной фототерапии, например, эксимер-лазерная терапия, используется свет определенной длины волны для лечения локализованного бляшечного псориаза [3].

Лечение псориаза средней и тяжёлой степени.

В качестве комбинированной терапии для таких пациентов рекомендуются биологические препараты, пероральные средства и светолечение. Узкополосная УФВ терапия, подавляет репликацию ДНК, вызывая программируемую гибель кожных клеток и уменьшение продукции воспалительных медиаторов. Побочные эффекты могут включать эритему, зуд, образование волдырей, фотостарение и фотоканцерогенез.

Пероральное системное лечение.

К пероральным медикаментам для лечения бляшечного типа псориаза относятся: метотрексат, апремиласт, ацитретин и циклоспорин. Их рассматривают в качестве альтернативы для больных с ограниченным доступом к биологическим препаратам.

Биопрепараты.

Ингибиторы ФНО это класс препаратов, которые воздействуют на фактор некроза опухоли альфа (ФНО), участвующий в воспалении. Тремя, самыми часто используемыми ингибиторами ФНО, являются инфликсимаб, этанерцепт и адалимумаб. Но существуют нежелательные реакции организма, включая тяжёлые инфекции, реактивация гепатита В и С, туберкулёза, лекарственно индуцированная волчанка и демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы [2].

Ингибиторы IL-23.

Устекинумаб, гуселькумаб, ризанкизумаб и тилдракизумаб, проявляют выраженную терапевтическую активность, в терапии псориаза. К числу распространенных побочных явлений относились фарингит, респираторные инфекции, цефалгия и астенический синдром.

Ингибиторы IL-17.

Ингибиторы IL 17 действуют либо на лиганд IL 17, либо на его рецептор. Секукинумаб и иксекизумаб ингибируют IL 17 А, а бимекизумаб ингибирует как IL17А, так и IL 17F. Бродалумаб воздействует на рецептор IL 17. Ингибиторы IL 17 обладают быстрым началом действия, сильным эффектом и устойчивой эффективностью при бляшечном псориазе.

Устекинумаб – биологический препарат, который относится к иммунодепрессивным лекарственным средствам к подгруппе интерлейкинов, (выпускается под брендом Стелара). Механизм действия связан с воздействием на интерлейкин – 12 и интерлейкин 23. Устекинумаб зарекомендовал себя в качестве высокоэффективного лекарственного препарата в лечении псориаза и болезни Крона. Препарат является полным человеческим иммуноглобулином G1 каппа (IgG1) и моноклональным антителом (мАТ) к человеческому ИЛ12p40. В псориазных бляшках обнаружена гиперэкспрессия субъединицы ИЛ12p40 и ИЛ23. Взаимодействие субъединицы p40 ИЛ12 и ИЛ23 с устекинумабом препятствует их связыванию с рецептором ИЛ12R1 на NK клетках и Т лимфоцитах, предотвращая формирование сигналов, опосредованных ИЛ12 и ИЛ23, и связанное с этим созревание и экспансия клеток Th1 и Th17. Препарат уменьшает экспрессию клеточных поверхностных маркеров, отвечающих за миграцию, активацию и выброс цитокинов, а также модулирует секрецию провоспалительных цитокинов, вызванных этими интерлейкинами. В результате устекинумаб прерывает аномальный цитокиновый каскад, лежащий в основе патогенеза псориаза [12].

Мониторинг исследований, анализ данных.

Изучение исследований, направленных на анализ практической эффективности и безопасности биофармацевтических средств в терапии псориаза. В Великобритании и Ирландии были проведены наблюдения за 1622 пациентами, принимавших определённый биологический препарат, с целью рассмотрения общих показателей выживаемости за 1 год. Данные, полученные в ходе наблюдения за пациентами: адалимумаб 0,81D, устекинумаб 0,89D, секукинумаб 0,86D, гуселькумаб, иксекизумаб 0,86D (значение D – дисперсия). Было выяснено, что гуселькумаб имел более высокую выживаемость, а адалимумаб существенно низкую в сопоставлении с устекинумабом. Однако при анализе показателей выживаемости и безопасности терапии все вышеупомянутые лекарственные средства демонстрируют худшие результаты по сравнению с устекинумабом [20]. В одном из исследований, проведенном в 105 учреждениях в 11 странах Азии, Австралии, Европы и Северной Америки наблюдали за больными с бляшечным псориазом средней и тяжелой степени, которые принимали на протяжении 52 недель бимекизумаб и устекинумабом. По итогам, сравнения было выяснено, что, бимекизумаб более эффективен, чем устекинумаб. Кроме того, у 6% пациентов в группе бимекизумаба и у 8 % пациентов в группе устекинумаба были зарегистрированы серьёзные нежелательные явления [16]. Несмотря на существование более эффективных препаратов, устекинумаб остается лидером в терапии псориаза, что подтверждается многочисленными научными работами. В масштабном ретроспективном исследовании когортная группа включила 160 пациентов с псориазом, проходивших лечение данным препаратом в период с начала 2015 по начало 2021 года. В период проведения исследования был сделан вывод, что устекинумаб является эффективным препаратом для пациентов с псориазом, включая резистентных пациентов. Положительный эффект сохранялся у пациентов с благоприятным ответом на первую или вторую дозу устекинумаба [11]. В 2019 году опубликованы сведения о лечении биологическими медикаментами, полученными путем генной инженерии, в городе Ханты-Мансийске. В 2012 г в БУ «Ханты-Мансийский кожно-венерологический диспансер» внедрена терапия устекинумабом. Которую получали 9 пациентов с тяжелыми формами псориаза, чье предыдущее лечение не дало желаемого эффекта. У всех больных в анамнезе течения заболевания отмечались тяжелое течение псориаза и частые обострения. В данной публикации описан клинический случай: пациентка О., 57 лет, страдает псориазом с 2003 года, получала лечение различными методами, но без эффекта. В 2005 году назначен метотрексат, через 2 года развилась резистентность. В 2012 году назначен устекинумаб, показавший высокую эффективность и хорошую переносимость [1, с. 65].

Кокрейновским центральным реестром контролируемых испытаний был проведён анализ 158 исследований, в которое включили 57 831 больных, средний возраст 45 лет, средний

балл по шкале PASI 20. Провели анализ 20 методов лечения, включая применение биологических препаратов. По итогу данной работы выявлено, что устекинумаб, инфликсимаб, иксекизумаб, ризанкизумаб, бимекизумаб секукинумаб, гуселькумаб и бродалумаб высокую эффективность при лечении псориаза [10]. Одним из препаратов альтернативного лечения псориаза является ризанкизумаб [5]. При анализе двух исследований, включающих три клинических испытания, ризанкизумаб принимали 384 участника, устекинумаб 140 испытуемых. Исследование показало, что частота побочных эффектов при применении ризанкизумаба и устекинумаба оказалась сопоставимой (ОР =1,02, 95 % ДИ (0,75, 1,39), $p > 0,05$). При этом ризанкизумаб продемонстрировал более высокую эффективность в лечении псориаза по сравнению с устекинумабом. В целом оба препарата показали хорошую переносимость [8]

В институте трансляционной медицины и фармакологии Фраунгофера ITMP, было проведено исследование, при котором пациенты принимали устекинумаб совместно с другими препаратами, которые входят в клинические рекомендации для лечения псориаза. В классической терапии псориаза, применяют метотрексат. Метотрексат воздействует на ускоренный рост кератиноцитов в псориатических бляшках, что способствует нормализации процесса обновления кожных клеток. Было отмечено, что метотрексат не оказывает существенного влияния на иммуногенность устекинумаба при терапии псориаза. В рамках научного анализа было исследовано 112 образцов кровяной сыворотки пациентов, принимавших устекинумаб в комбинации с одним из двух препаратов: метотрексатом или плацебо. В ходе 52-недельного наблюдения было выявлено, что частота образования антител к устекинумабу (ADA) в обеих группах составляла 11 случаев в группе устекинумаб / плацебо и 19 случаев в группе устекинумаб / Метотрексат [22].

Профиль безопасности.

В ходе клинических испытаний устекинумаба среди пациентов с псориазом были зарегистрированы разнообразные нежелательные реакции. Наиболее часто встречались такие побочные эффекты, как назофарингит, цефалгия и инфекции верхних отделов дыхательной системы. Препарат обладает иммуногенными свойствами, что способствует некоторому уменьшению терапевтической эффективности. Отдельного упоминания заслуживают случаи возникновения эксфолиативного дерматита, после терапии. Также был отмечен случай диагностирования аутоиммунного тиреоидита (болезнь Грейвса) у 68-летней женщины на фоне приема устекинумаба при лечении псориаза. Предполагается, что болезнь Грейвса связана с путями Th2 и ингибирование путей Th1/Th17 устекинумабом. В статье, обобщающей 5-летний опыт применения устекинумаба для лечения псориаза, сообщалось о случае папиллярного рака щитовидной железы [17]. При приеме данного препарата, существует риск парадоксальных реакций, как ладонно-подошвенный пустулез, гангренозная пиодермия, Воспалительные заболевания кишечника, увеит, гидраденит, гранулематозные реакции [14].

Материалы и методы.

Для проведения систематического обзора были использованы следующие электронные базы данных: ScienceDirect, PubMed, ResearchGate, Scilight Press, CyberLeninka, ChemSpider, Databases & literature updating services. Выбор данных платформ обусловлен их широким охватом научной литературы, надежностью и доступностью полнотекстовых материалов.

Поиск литературы осуществлялся с использованием ключевых слов: «псориаз», «псориатический артрит», «устекинумаб». Критерии включения публикаций в исследование: полнотекстовые статьи на английском и русском языках, исследования, содержащие клиническую информацию и результаты применения устекинумаба при псориазе и псориатическом артрите.

В ходе первичного поиска было идентифицировано более 80 публикаций. После исключения дубликатов и нерелевантных исследований, тщательного анализа заголовков и аннотаций, в финальный анализ было включено 22 научные работы. Особое внимание уделя-

лось публикациям 2020-2024 годов, отражающим современное состояние вопроса. Для исторического контекста были включены 2 ключевых исследования более раннего периода (2013-2019).

В рамках исследования были подробно описаны 9 клинических случаев и исследований, которые продемонстрировали наиболее значимые результаты в контексте изучаемой проблематики. Отбор материалов осуществлялся на основании методологического качества исследований, релевантности результатов современным клиническим рекомендациям и полноты представленных данных.

Вывод.

В результате проведенного исследования можно заключить, что устекинумаб демонстрирует высокую терапевтическую эффективность при лечении псориаза и псориатического артрита в сравнении с другими биологическими препаратами, что делает его перспективным средством в современной дерматологической практике. Благодаря своему механизму действия, направленному на ингибирование интерлейкинов IL-12 и IL-23, препарат позволяет эффективно влиять на патогенетические звенья развития воспаления при псориазе. Важно отметить, средство имеет высокий профиль безопасности. При проведении лечения биологическими препаратами, включая применение устекинумаба, необходимо учитывать вероятность проявлений побочных эффектов (назофарингит, головная боль, инфекции верхних дыхательных путей), потенциальные риски развития аутоиммунных нарушений и онкологических осложнений. Ключевыми факторами успешного лечения является организация систематического медицинского мониторинга и готовность к своевременной корректировке терапевтической схемы. Такой комплексный подход к лечению обеспечивает максимальную эффективность терапии при минимальном риске развития побочных эффектов.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабушкин А.М. Опыт применения препарата устекинумаб у пациентов с тяжелыми формами псориаза / А.М. Бабушкин, Ю.В. Трикаш // *Здравоохранение Югры: опыт и инновации*. 2019. № 4(21). С. 65-68.
2. Bressler B. Is there an optimal sequence of biologic therapies for inflammatory bowel disease? // *Therap Adv Gastroenterol*. 2023. Vol. 16. pp. 17562848231159452.
3. Therapeutic goals and treatment response evaluation in moderate to severe psoriasis: an experts opinion document / I. Belinchón Romero [et al.] // *Ann Med*. 2021. Vol. 53(1). pp. 1727-1736.
4. Joint AAD-NPF Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with topical therapy and alternative medicine modalities for psoriasis severity measures / C.A. Elmetts [et al.] // *J Am Acad Dermatol*. 2021. Vol. 84(2). pp. 432-470.
5. Effectiveness and safety of ustekinumab for the treatment of psoriasis; six years of clinical experience / M. Gönülal [et al.] // *J Dermatolog Treat*. 2023. Vol. 34(1). pp. 2241941.
6. Current Developments in the Immunology of Psoriasis / F. Grän // *Yale J Biol Med*. 2020. Vol. 93(1). pp. 97-110.
7. Generalized pustular psoriasis: a review and update on treatment / K.M. Hoegler [et al.] // *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2018. Vol. 32(10). pp. 1645-1651.
8. Lee H.J., Kim M. Challenges and Future Trends in the Treatment of Psoriasis // *Int J Mol Sci*. 2023. Vol. 24(17). pp. 13313.
9. Methodological developments in searching for studies for systematic reviews: past, present and future? / C. Lefebvre // *Syst Rev*. 2013. Vol. 2. pp. 78.
10. Comparing the efficacy and tolerability of biologic therapies in psoriasis: an updated network meta-analysis / S.K. Mahil [et al.] // *Br J Dermatol*. 2020. Vol. 183(4). pp. 638-649.
11. The role of antidrug antibodies in ustekinumab therapy and the impact of methotrexate / S. Mojtabeh Poor [et al.] // *Rheumatology (Oxford)*. 2023. Vol. 62(12). pp. 3993-3999.

12. Bruton's tyrosine kinase inhibitor suppresses imiquimod-induced psoriasis-like inflammation in mice through regulation of IL-23/IL-17A in innate immune cells / A. Nadeem [et al.] // *Int Immunopharmacol.* 2020. Vol. 80. pp. 106215.
13. Olabi B, Ayob S. Thyrotoxicosis Associated with Ustekinumab Treatment for Psoriasis // *Case Rep Dermatol Med.* 2020. Vol. 2020. pp. 8868553.
14. Psoriasis: From Pathogenesis to Pharmacological and Nano-Technological-Based Therapeutics / R.G. Petit [et al.] // *Int J Mol Sci.* 2021. Vol. 22(9). pp. 4983.
15. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicentre, double-blind, active comparator and placebo controlled phase 3 trial / K. Reich [et al.] // *Lancet.* 2021. Vol. 397(10273). pp. 487-498.
16. Tokuyama M, Mabuchi T. New Treatment Addressing the Pathogenesis of Psoriasis // *Int J Mol Sci.* 2020. Vol. 21(20). pp. 7488.
17. Chen GF, Spaulding SL, Tkachenko E, Cohen JM. Biologics for Psoriasis / A.M. Wride [et al.] // *Dermatol Clin.* 2024. Vol. 42(3). pp. 339-355.
18. New Frontiers in Psoriatic Disease Research, Part II: Comorbidities and Targeted Therapies / D .Yan [et al.] // *J Invest Dermatol.* 2021. Vol. 141(10). pp. 2328-2337.
19. Drug Survival Associated With Effectiveness and Safety of Treatment With Guselkumab, Ixekizumab, Secukinumab, Ustekinumab, and Adalimumab in Patients With Psoriasis / Z.Z.N. Yiu [et al.] // *JA-MA Dermatol.* 2022. Vol. 158(10). pp. 1131-1141.
20. A comprehensive overview of psoriatic research over the past 20 years: machine learning-based bibliometric analysis / C. Yu [et al.] // *Front Immunol.* 2023. Vol. 14. pp. 1272080.
21. A Systematic Review with Meta-Analysis of Comparative Efficacy and Safety of Risankizumab and Ustekinumab for Psoriasis Treatment / Q. Yu [et al.] // *J Immunol Res.* 2022. Vol. 2022. pp. 2802892.

Поступила в редакцию: 30.03.2025
Принята в печать: 16.04.2025

© Иванцова Н.Л., Прохоров Д.В.,
Сташ А.Д., 2025.